

VOLUME-3

ISSUE № 1 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2025
**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Mirjamolov Mexridin XayriddinovichJismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti direktori
pedagogika fanlari doktori, dotsentE-mail: mekhriddin.mirjamolov16@mail.ru**PARALIMPIYA BO'YICHA ZAXIRA SPORTCHILAR TAYYORLASH TIZIMINI SAMARADORLIGINI
PEDAGOGIK NAZORAT QILISH USLUBIYATI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15172810>

Annotatsiya. Ushbu maqolada para sportchilarning yillik tayyorgarlik tsikli davomida yuklamalarga moslashish va sport formasini tiklash imkoniyatlariga ko'ra, ularning asosiy kinematik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maxsus mashqlarni laboratoriya sharoitida qo'llash orqali eng yuqori natijalarni beruvchi tayyorgarlik vositalari aniqlab berildi.

Kalit so'zlar: amplituda, tezlik, xususiyatlar, kinematik faollik, tana muvozanati

Dunyoda eng yirik paralimpiya o'yinlariga sportchilarni tayyorlash tizimi yildan yilga mukammallashib, dasturdagi sport turlari va ularda qatnashish qonun qoidalari ham yil sayin takomillashib bormoqda. Xalqaro sport maydonlarida sportchilarning raqobatbardoshligini oshirish, yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda mashg'ulot jarayonini samarali tashkil qilishda kompleks nazorat qilish ahamiyati kun sayin ortib bormoqda. Bu birinchidan sportchilarni nozologik holati bilan bog'liq bo'lsa boshqa tarafdin sport natijalarining tobora yuksalib raqobatni ham kun sayin ortib borayotganligidan darak bermoqda. Tayyorgarlikning ko'p yillik tayyorlash tizimining har bir bosqichida mashg'ulotlar jarayonini o'z vaqtida va sifatli boshqarish uslubiyatini ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Bugungi kunda tug'ma nogironlar yoki orttirilgan nogironliklar soni ham ortib, ularni davolashga, yo'qotilgan funksional imkoniyatlarini qayta tiklashga qaratilgan chora-tadbirlar ham turlicha ko'rinish olmoqda. Bularning hammasi nogironlik muammosining ko'lamdorligidan darak beradi va nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarga ko'maklashish hamda ularning atrofida qilarg ta'sir o'tkazish bo'yicha davlat darajasida kompleks chora-tadbirlar ko'rishni taqozo qiladi. Mazkur zaruratdan kelib chiqib, nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilar tayyorgarlik dara-

jasini baholab beruvchi adaptiv jismoniy tarbiyaning klaster dasturining ishlab chiqilishi o'qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sport amaliyotida anatomic-fiziologik va texnik samaradorlik talablariga baravar javob beradigan gavda holatidagi yoki harakatlardagi xatolarning ko'pchiligi gavdaga nisbatan bosh holatining o'zgarishidan kelib chiqadigan bo'yinni mustahkamlovchi reflekslarning ta'sirini yetarlicha hisobga olmaslik bilan bog'liq.

Biz tomonimizdan ushbu mashqlar orqali parasportchilarning nafaqat kinematik imkoniyatlari to'g'risidagi faolligini tadqiq etildi, balki uning tayyorgarlikni turli bosqichlarida va musobaqa hamda o'tish davridagi harakat tayyorgarligi bo'yicha ham umumiy xulosalar chiqarish uchun asos bo'ldi. Taklif etilgan maxsus mashqni sportchining imkoniyati bo'yicha turli xil og'irliklar bilan ham baholanib borildi.

Faol harakatlar trayektoriya shaklining xilma-xilligi asosan gavdaning ma'lum bir qismini mustahkamlovchi nerv markazlarining rivojlanganligi bilan belgilanadi. Trayektoriya shaklining murakkabligi ham gavdaning harakatlanadigan qismiga bog'liq. Bu qism qanchalik katta bo'lsa, uning shakli shunchalik sodda bo'ladi va aksincha. Biz shundan kelib chiqib ushbu sportchilar tomonidan bajarilayotgan harakatlarni birmuncha murakkablashtirdik. Chunki sportchilar musobaqa vaqtida aynan murakkab sha-

PATIENT: Agzamov Umidjon

DATE OF BIRTH: 09/08/2002 WEIGHT: 63 Kg HEIGHT: 180 cm GENDER: M

1-rasm. Paraspport (yengil atletika) bilan shug'ullanuvchi Agzamov Umidjonning turli og'irlik bilan bajarilgan knematik harakat faoliyati

roitlarda baxslashishga to'g'ri keladigan holatlar ko'plab uchrab turadi.

Bir oyoq va bir qo'lda nazologiyasida bosh miyaga bog'liq holdagi sportchilarda muskullarni tortishish va bo'shashtirish imkoniyati birmuncha murakkabdir. Ushbu sportchining og'irlashtirilgan yuk bilan vertikal sakrash balandligi o'rtacha 21.6 sm.ni tashkil qildi. Ushbu natija sportchining balandlikka sakrash bo'yicha imkoniyatlari barqaror rivojlanganligini ko'rsatmoqda. Uning yuk bilan dastlabki sakrash natijalari xech qanday yuksiz bajarilgan sakrash natijalariga yaqin ekanligi ham fikrimizni isbotlaydi. Sportchining eng yaxshi natijasi musobaqa davriga to'g'ri (22.1sm.ni) keldi.

Ikkinchi koordinata o'qi bo'yicha oyoq mushak kuchlanishi ushbu sportchida tayyorgarlik davrida 0.92 (kN)dan 1.03 (kN) ga teng bo'ldi.

Ushbu maxsus mashqqa nisbatan quvvat bo'yicha ta'sir kuchlanishi 0.50 (kN) dan 0.84 (kN) gacha oshganligi aniqlandi. Bosh miya yarim sharlarining bir qo'l va bir oyoq nazologiyasi bo'yicha ushbu ko'rsatilgan natija o'rta darajali rivojlanish ko'rsatkichlariga yaqinroq ekanligini ko'rsatmoqda.

Maksimal konsentratik kuch ko'rsatkichi dastlab tadqiqot boshida 2.14(kW)ni tashkil qilgan bo'lsa, tadqiqotlar davomida ushbu ko'rsatkichlar 2.53(kW)dan 2.62 (kW) ga teng bo'ldi. Harakat yo'nalishlarini nazorat qilishda fazoviy oriyentatsiyada ko'pincha ko'z muhim ro'l o'ynaydi. Shuning uchun harakat yo'nalishlarning katta va tez o'zgarishlarida boshning harakati odatda gavdaning boshqa qismlari harakatidan oldin bo'ladi.

Yuqoriga sakrashda o'rtacha tezlikdagi konsentrik kuch ko'rsatkichi 0.99dan 0.95 (m/s) ni tashkil qilmoqda. Ushbu mashqning shug'ullanuvchilar organizmiga ta'sirining samaraliligi hamda texnikasini muvoffaqiyatli bajarish harakatlanayotgan gavdaga, uning qismlariga qanchalik to'g'ri yo'nalish berilganligiga bog'liq.

Yuqoriga sakrash tezligi ham 2.02dan 2.09 (m/s) natijani ko'rsatdi. Ushbu sportchida vertikal uchish tezligi ham kinematik imkoniyatlari bo'yicha 1.96dan 2.06 (m/s) natijani ko'rsatdi. Yuk bilan bajarilgan mashqdan so'ng sportchining dastlabki va tayyorgarlikni turli bosqichlarida o'tkazilgan tadqiqot natijalarida yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmaganligini ko'rsatmoqda.

Biz ushbu tadqiqotlarni nafaqat asosiy musobaqalarga tayyorgarlik va musabaqa sharoitida o'rganishni amalga oshirildi balki asosiy muammolarimizdan biri sifatida o'tish davrining turli bosqichlarida mushaklarni ishlash tartibi va harakat sifatlarini o'z faolligini saqlab qolish imkoniyatini ham tahlil qilib borildi. Ushbu natijalar tayyorgarlik davridagi sportchining holatini ko'rsatib beribgina qolmasdan o'tish davridagi tanlangan mashg'ulotning qay darajada maqsadga muvofiqligini ham ko'rsatib berdi. Tadqiqotlar natijasi bo'yicha siklik sport turlarini ichida yengil atletikaning yugurish turida o'tish davrida ham sportchilar boshqa sport turlariga nisbatan portlovchi kuch qobiliyatini o'rtacha ko'rsatkichini saqlab qolganligi aniqlandi.

Xulosa

Paralimpiya sportchilarini tayyorlash tizimida ko'p yillik mashg'ulotlar jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, turli bosqichlarda kompleks nazoratni yo'lga qo'yish va sportchining individual imkoniyatlariga mos ravishda maxsus mashqlarni tanlash orqali tayyorgarlik samaradorligini oshirish mumkinligi tadqiqot natijalarida o'z isbotini topdi. Ta'lim jarayonida adaptiv jismoniy tarbiya dasturini joriy etish nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini xolis baholashga, texnik va fiziologik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Tadqiqot davomida parasportchida kinematik harakat faoliyatining og'irliklar bilan bajarilish shakli, trayektoriyaning murakkabligi, muskul kuchlanishi va konsentrik kuch ko'rsatkichlarining bosqichma-bosqich o'zgarishi kuzatildi. Undan tashqari, harakat yo'nalishlarini boshqarishda boshning fazoviy oriyentatsiyadagi roli, vertikal sakrashdagi tezlik, kuch va stabil rivojlanish dinamikasi aniqlandi.

Aniqlangan natijalar asosida, sportchining musabaqa davrida va o'tish bosqichlarida harakat faoliyatida yuqori samaradorlikni saqlab qolish imkoniyati mavjudligi, tayyorgarlik davrida tanlangan

mashqlar maqsadga muvofiq ekanligi hamda portlovchi kuch qobiliyatini barqaror holda ushlab turishda yengil atletika sport turining afzalliklari ko'rsatildi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot parasportchilar tayyorgarligida maxsus mashqlar tizimini yaratish, ularning texnik va funksional holatini baholash hamda tayyorgarlik jarayonini aniq yo'naltirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligi bilan qimmatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдиев Ш.А. Таянч-ҳаракат аппарати шикастланган юқори малакали улоқтирувчиларнинг спорт машғулотларини оптималлаштириш Автореф.дис. р.ф.б.ф.д. (PhD) Чирчик, 2022. 81-86-б.
2. Абзалов Р.А. Адаптация детского организма к различным физическим нагрузкам // Теория и практика физической культуры. 1976. - № 3. - С. 39-40.
3. Аванесов В.С. Принцип подроба упражнений в тренировке // Теория и практика физической культуры, 1969. - № 6. - С.5-7.
4. Азимов И. Собитов Т. Физиология. Олий ўқув юртлари учун дарслик /– Т: 1995. 46-57б.
5. Бугаев, А.В. Кинематические характеристики и функциональное состояние спринтеров в беге на 100 м / А.В.Бугаев // Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. 2009. –.20.с
6. Верхошанский В.Ю. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. - 331 с.
7. Верхошанский В.Ю. Основы специальной силовой подготовки в спорте / 3-е изд. - М.: Советский спорт, 2013. - 216 с.
8. Давыдова С.А. Готовность педагога по физической культуре к здоровьесберегающей деятельности // Теория и практика общественного азвития. 2014. №20. С. 185 -191